

Iniciativa de Ciência Cidadã no Atropelamento de Fauna

Pôster

María Martha Torres Martínez¹, Beatriz Benícia Duarte de Oliveira², Stefani Michelon², Luana dos Santos da Conceição², João Vítor de Lima Machado², Eduardo da Costa Ferreira², Fernando de Camargo Passos² e Ana Alice Eleuterio¹

Palavras-chave: educação, mitigação, monitoramento, plano de aula, protocolo

A contínua e acelerada modificação dos ecossistemas, incluindo a urbanização e construção de rodovias, geram problemáticas como a colisão de animais. O atropelamento de fauna é uma questão complexa que envolve aspectos ecológicos, sociais e de políticas públicas. Devido aos riscos de coalisão e acidentes, assim como de fragmentação do habitat, é um assunto que precisa ser tratado com urgência. A participação ativa dos cidadãos é essencial para o reconhecimento dessa problemática, a adoção de mudanças de comportamento para prevenir atropelamentos e conscientizar sobre a necessidade de políticas públicas para mitigar essa problemática. O projeto de extensão “Olha o Bicho! Monitoramento participativo da fauna atropelada” tem como objetivo realizar o monitoramento participativo da fauna atropelada nas áreas ao redor de unidades de conservação e parques urbanos. O projeto conta com três componentes principais: divulgação (Instagram), monitoramento da fauna atropelada (realizado por graduandos em Biologia) e ciência cidadã, envolvendo os cidadãos tanto na compreensão da problemática como na coleta de informações. Em parceria com o Programa Institucional de Ciência Cidadã na Escola (PICCE), está sendo desenvolvido um protocolo de ciência cidadã para coleta de dados da fauna atropelada. Além disso, está sendo elaborado um plano de aula para integrar essa temática nas escolas. Por se tratar de conteúdo sensível, estamos desenvolvendo a melhor estratégia para abordar esta problemática com público de escola (professores e estudantes). O protocolo fornece informações que permitem a identificação dos quatro grandes grupos de vertebrados terrestres (anfíbio, réptil, ave e mamíferos) que são os mais suscetíveis ao atropelamento em áreas urbanas. A implementação do protocolo e do plano de aula nas escolas permitirá uma melhor compreensão da problemática e a adoção de medidas preventivas, como reconhecimento de sinais de trânsito, a valorização das áreas protegidas em áreas urbanas e a divulgação das informações entre familiares e vizinhos.

Agradecimentos: Agradecemos a todos os integrantes e colaboradores, incluindo voluntários e bolsistas, que participam do projeto de extensão. As ações do projeto são financiadas

¹ Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) mariam94@hotmail.com; ana.eleuterio@unila.edu.br

² Universidade Federal do Paraná (UFPR)

pela Fundação Araucária, no âmbito do “NAPI Biodiversidade: Serviços Ecosistêmicos” (Convênio 154/2023), bem como pela PIBEX/NAPI/FA 2023-2024 (Chamadas Internas nº 05/2023 e nº 06/2023 COEX/PROEC) e pela PROEC (Edital Nº 03/2024).